
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 378.14

DOI 10.5281/zenodo.5751926

ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА (ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

TRAINING OF INFORMATICS TEACHERS IN THE CONTEXT OF INFORMATIZATION OF PEDAGOGICAL EDUCATION IN THE REPUBLIC OF TYVA (HISTORICAL ASPECT)

ТЮЛЮШ МАРТА КАН-ООЛОВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

Тувинский государственный университет.

КУУЛАР ДОЛААНА ОРЛАН-ООЛОВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

Тувинский государственный университет.

БАХУЛЕ АЙЛААНА АЛЕКСАНДРОВНА,

Магистрант,

Тувинский государственный университет.

TYULYUSH MARTA KAN-OOLOVNA,

candidate of pedagogical sciences, associate professor,

Tuvan state university.

KUULAR DOLAANA ORLAN-OOLOVNA,

candidate of pedagogical sciences, associate professor,

Tuvan state university.

BACHULE AYLAANA ALEXSANDROVNA,

Master,

Tuvan state university.

В статье рассматриваются вопросы становления и развития информатизации педагогического образования в Республике Тыва. На основе анализа архивной документации и фактического материала изучены исторические аспекты процесса подготовки будущих учителей информатики в Тувинском государственном университете, определены этапы информатизации педагогического образования в Республике Тыва, дается краткая характеристика данных этапов. Результаты исследования могут быть использованы при написании учебных пособий, разработки материалов спецкурсов по новейшей истории Тувы и истории высшего образования республики.

The article deals with the formation and development of informatization of pedagogical education in the Republic of Tyva. Based on the analysis of archival documentation and factual material, the historical

aspects of the process of training future teachers of informatics at Tuva State University are studied, the stages of informatization of pedagogical education in the Republic of Tyva are determined, and a brief description of these stages is given. The results of the research can be used in writing textbooks, developing materials for special courses on the modern history of Tuva and the history of higher education in the republic.

Ключевые слова: информатизация образования, информатизация педагогического образования, подготовка учителей информатики, исторические события.

Key words: informatization of education, informatization of pedagogical education, training of teachers of informatics, historical events.

Статья посвящена изучению истории процесса подготовки учителей информатики в Тувинском государственном университете. На данный момент собрано достаточно большое количество исторических сведений и архивного материала по данному вопросу, требующего осмысления, анализа и систематизации. Изучение исторических источников о подготовке учителей информатики в Республике Тыва позволит установить последовательность событий, объективно описать факты, установить причинно-следственные связи и сделать выводы о причинах событий. Целью статьи является изучение наиболее значимых исторических событий в процессе подготовки учителей информатики в условиях информатизации педагогического образования в Республике Тыва.

Рассматривая вопросы информатизации педагогического образования, необходимо отметить, что введение информационных технологий в учебные планы подготовки учителей началось в середине 80-х годов прошлого века. Достаточно полный исторический обзор основных этапов становления общеобразовательной и технологической подготовки учителей дан в работах [2,4,5,6,8].

В настоящее время целостное изучение процессов информатизации образования в Республике Тыва, а также вопросов подготовки будущих учителей информатики в условиях информатизации вуза практически отсутствует. В связи с чем данная тема дает возможность проследить на конкретном историческом материале подготовку учителей информатики в условиях информатизации педагогического образования.

Изучая исторические аспекты информатизации педобразования в Республике Тыва, А.К. Тарыма представила данный процесс тремя основными этапами [7, с. 16].

Однако значительные изменения в образовательном пространстве, связанные с развитием и внедрением цифровых и информационных технологий, обуславливают необходимость пересмотра этих аспектов. В результате в данном исследовании периодизация процесса информатизации педагогического образования в Республике Тыва представлена следующим образом:

- 1974-1985 гг. – безмашинный вариант преподавания информатики для педагогических специальностей;
- 1985-1994 гг. – машинный вариант преподавания, до введения Государственных стандартов педагогического образования;
- 1994-2005 гг. – первое десятилетие стандартизации педагогического образования;
- 2005-2015 гг. – новые поколения ГОС и ФГОС, первые шаги и перспективы развития процесса информатизации в подготовке педагогических кадров;
- 2016 г. – по настоящее время – активное внедрение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в университете.

Дадим краткую характеристику каждого из этапов. В 1985 году в школы республики был введен предмет «Основы информатики и вычислительной техники», это послужило началом исследований проблем компьютерной грамотности педагогических кадров в Тыве. В

Кызылском государственном педагогическом институте (далее КГПИ) стали осваиваться новые учебные планы, по которым школьные учителя математики и физики должны были получить дополнительную квалификацию – учитель информатики и вычислительной техники.

С 1985 г. в Кызылском государственном педагогическом институте начинается эра компьютеризации института, одним из результатов которой было создание третьей кафедры факультета – кафедры информатики физико-математического факультета. Поэтому второй этап называется этапом «компьютеризации института». В 1989 году в КГПИ приказом ректора №4 от 20.06.1989 г. создается кафедра информатики. С появлением новой кафедры происходит существенный прогресс в деле подготовки будущих учителей информатики. На момент открытия кафедры информатики в КГПИ велась подготовка только учителей математики и физики.

1991 г. можно считать годом начала подготовки будущих учителей информатики в КГПИ, когда был сделан первый набор на специальность «Физика» с дополнительной специальностью «Информатика». До 1991 г. в учебные планы подготовки студентов специальности «Математика и физика» вводились курсы и дисциплины, изучающие материалы школьного курса информатики. Это, как правило, касалось вопросов изучения основ алгоритмизации и программирования.

В 1995 году Указом Президента Российской Федерации от 30.09.1995 г. № 989, постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.1995 г. № 1061 и приказом Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию от 30.11.1995 г. № 1600 в результате реорганизации Кызылского государственного педагогического института Минобразования России, Кызылского педагогического училища Минобразования Республики Тыва и расположенных в г. Кызыле филиалов Красноярского государственного технического университета и Красноярского государственного аграрного университета был создан Тувинский государственный университет (ТувГУ), который впоследствии был переименован в Тувинский государственный университет (ТувГУ). Необходимо отметить неоценимый вклад Орлан Базыровича Бузур-оола, первого заведующего кафедрой информатики, а впоследствии – первого ректора Тувинского государственного университета в дело становления и развития информатизации университета и подготовки педагогических кадров для школ республики.

С этого времени процесс подготовки будущих учителей информатики осуществляется на физико-математическом факультете ТувГУ. Основными результатами 3 и 4 этапов подготовки будущих учителей информатики в ТувГУ явились: активное внедрение Интернет-технологий в обучение, переход на новые государственные образовательные стандарты педагогических специальностей, переход на двухуровневую систему обучения, обусловленную введением в 2009 году ГОС ВПО по направлению подготовки 050100.65 Педагогическое образование (квалификация (степень) «бакалавр»).

С 2016 года по настоящее время можно выделить новый пятый этап, когда в Тувинском государственном университете создается Центр дистанционного обучения, который актуализировал работу образовательного портала дистанционного обучения в ТувГУ на базе программного продукта LMS Moodle (<http://do.tuvsu.ru/>). С этого времени начинается работа по активному внедрению технологий дистанционного обучения в учебный процесс всех направлений подготовки университета, широкомасштабная работа по формированию ИКТ-компетенций профессорско-преподавательского состава, создается соответствующая техническая инфраструктура вуза, развивается электронный документооборот. В настоящий момент на сервере Центра дистанционного обучения размещены и используются в учебном процессе ТувГУ более 600 авторских электронных учебных курса.

Не претендуя на полноту раскрытия вопроса исследования, что скорее невозможно в рамках одной статьи, хотелось бы отметить, что дальнейшая работа в этом направлении

необходима для воссоздания реальных исторических событий, написания истории информатизации педагогического образования в Республике Тыва. Результаты исследования также могут послужить основой для пропаганды исторических знаний и использованы при написании учебных пособий, разработки материалов спецкурсов по новейшей истории Тувы и истории высшего образования республики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лапчик М. П., Рагулина М. И., Хеннер Е. К. Тенденции развития математического и информатического образования в условиях информатизации // Эволюция образования в условиях информатизации: монограф. / рук. авт. коллектива и отв. ред. М. П. Лапчик, М. В. Носков. Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2019. 212 с.
2. Локальные нормативные акты ТувГУ. О стратегии развития ФГБОУ ВО ТувГУ до 2020 года. URL [6d7c120c-3fe2-4477-a5a3-d2a82a3bbfd7.pdf](https://tuvsu.ru/6d7c120c-3fe2-4477-a5a3-d2a82a3bbfd7.pdf) (tuvsu.ru)
3. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В., Петров А.Е. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебное пособие. М.: 2011.
4. Развитие информатизации образования в школе и педагогическом вузе в условиях обеспечения информационной безопасности личности. Монография. / С.А. Бешенков, Я.А. Ваграменко, В.А. Касторнова, О.А. Козлов, Э.В. Миндзаева, И.Ш. Мухаметзянов, В. П. Поляков, И. В. Роберт, В.И. Сердюков, Т.Ш. Шихнабиева, Г.Ю. Яламов. М.: ФГБНУ «ИУО РАО», 2018. 105 с.
5. Роберт И.В. Дидактика информатизации образования: предпосылки становления и развития; характерные особенности. // «Информатизация образования и науки», № 4(12) 2011 С. 126-141
6. Современные проблемы информатизации образования / И. Г. Захарова, М. П. Лапчик, Н. И. Пак [и др.]. Омск : федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный педагогический университет", 2017. 404 с. ISBN 978-5-8268-2089-6.
7. Тарыма, А. К. Методика формирования ИКТ-компетентности будущих учителей тувинского языка в условиях двуязычия : специальность 13.00.02 "Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)" : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Тарыма Алдынсай Константиновна. Красноярск, 2014. 22 с.
8. Эволюция образования в условиях информатизации / М. В. Носков, П. П. Дьячук, Б. С. Добронев [и др.]. Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. 212 с. ISBN 978-5-7638-4210-4.

© Тюлюш М.К., Куулар Д.О., Бахуле А.А., 2021.